

SABZAVOT EKISH SEYALKASI SOSHINIGINI LOYIHALASH.

Xayitov T.A. Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Beknazarov A.J. Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya.

Mazkur maqolada an'anaviy sabzavot ekish mashinalarining turlari, tuzilishi va ish jarayoni, hamda ularda uchraydigan kamchiliklar tahlil qilingan va shu kamchiliklarni bartaraf etish yo'llari ko'rsatilgan. Loyihalangan agregatning ekish qismi takomillashtirilib, uning ish jarayoni va texnik xarakteristikalari keltirilgan..

Kalit so'zlar: Ekish texnologiyasi, tup soni, ekish chuqurligi, urug'ekish usuli, ug'it o'tkazgich, soshnik, urug' ko'mgich.

Kirish. Ekishning bosh vazifasi yuqori hosil olishni ta'minlash maqsadida urug'larni eng maqbul joylashtirishdan iborat. Bunda ekishga texnologik jarayon sifatida uchta asosiy talab qo'yiladi: dalaga belgilangan miqdorda urug' ekish; urug'larni dala yuzasi bo'yicha bir tekis joylashtirish; urug'larni belgilangan (bir xil) chuqurlikda ko'mish. Urug'larning har birini atrofidagi ozuqa maydoni kvadrat shaklida bo'lganda ularni dala yuzasi bo'yicha tekis joylashtirish mumkin. Ozuqa maydoni shakli ikkita o'lchamga bog'liq: qator oralig'ining kengligi va qatordagi urug'lar yoki urug' uyalari orasidagi masofaga.

Sabzavot seyalkalari ham universal hisoblanadi, chunki ular barcha sabzavot hamda poliz va mayda urug'li yem-xashak ekinlari ekish bilan bir vaqtda qatorlarga mineral o'g'itlarni solish imkoniyatiga ega. Ekish tekis jo'yakli va pushtali yuzalarga keng qatorli va tasmaimon usullar bilan amalga oshiriladi. Bunda, ehtiyojga qarab bir vaqtning o'zida sug'orish egatlari ham olinishi mumkin.

Material va metodlar. Meva-sabzavot yetishtirishni yanada ko'paytirish, uni sifatli tarzda aholiga yetkazish va eksport qilish hozirgi kundagi davr talabi, afsuski, bu ishlar yetarli darajada emas.

Meva va sabzavotchilikka ixtisoslashgan tumanlar bog' va tokzorlarga ishlov berish, sabzavot ekish, parvarishlash va yig'ib olishga mo'ljallangan texnikalar bilan bor-yo'g'i 34

foiz ta'minlangan, xolos. Bu mehnat unumdorligi va hosildorlikning pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda mamlakatimiz bo'yicha 16 ming 495 ta qishloq xo'jaligi texnikasi etishmasligi aniqlangan. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishda ilm-fan hayot talablaridan orqada qolayotgani jiddiy muammolardan biridir.

Natijalar va ularning tahlili. Rejalashtirilgan tadqiqotlarni amalga oshirish uchun sabzavot ekish mashinasiga yangi ekish soshnigini loyihaladik.

Loyihalangan soshnikning tuzilishi va ish jarayoni. Soshnikning umumiy ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan bulib, u quyidagi qismlardan ya'ni tutqich 2ga mahkamlangan strelkasimon panja 1, urug' utkazgich 3, urug' o'tkazgich tutqichi 4, cheklagich 5, cheklagich tutqichi 6, rostlash teshiklari 7,8,9, urug' o'tkazgich joylashishini rostlagich xamut 10, xamut bolti 11, kumish diski 12, vilka 13, palets 14, shtok 15, disk o'qi 16, prujina 17, disk tutqichi 18, kronshteyn 19, yunaltiruvchi vtulka 20, disk chuqurligini rostlash vinti 21 dan tuzilgan.

1-rasm. Loyihalangan soshnikning umumiy ko'rinishi.

a) yon tomondan; b) orqa tomondan ko'rinishi.

1-strelkasimon panja; 2-tutqich; 3-urug' o'tkazgich; 4-urug' utkazgich tutqichi; 5-cheklagich; 6-cheklagich tutqichi; 7,8,9-rostlash teshiklari; 10-urug' utkazgich joylashishini

rostlagich xamut; 11-xamut bolti; 12-kumish diski; 13-vilka; 14-palets; 15-shtok; 16-disk o'qi; 17-prujina; 18-disk tutqichi; 19-kronshteyn; 20-yunaltiruvchi vtulka; 21-disk chuqurligini rostlash vinti.

Soshnik quyidagi tartibda ishlaydi: tutqich 2ga o'rnatilgan strelkasimon panja 1 tuproqni yumshatish bilan bir vaqtda urug' uchun ariqcha ham ochib ketadi. Ochilayotgan ariqcha belgilangan o'lchamlardan katta bulmasligi uchun maxsus cheklagich 5 o'rnatilgan. Ekish apparatidan kelayotgan urug' urug' o'tkazgich 3 orqali utib, urug' uchun ochilgan ariqchaga tushadi. Kumish disklari 12 urug'ni to'liq kumilishini ta'minlab beradi. Kumish disklari 12ni bir tekis ishlashi uchun tutqich 18 o'rnatilgan. Tutqichning uchiga yo'naltiruvchi vtulka 20, shtok 15 va prujina 17 mahkamlangan. Prujina bikirligi disk chuqurligini rostlash vinti 21 orqali rostlanadi.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yangi loyihalangan soshnikni qullab urug'lar ekilganda, ekish sifati yaxshilanadi, bir yo'la ug'it berish imkoni tug'iladi. Loyihalangan mashinaning tuzilishi oddiy va uni ekish jarayoniga rostlash oson. Buning natijasida ish unumi oshadi, metall sarfi va harajatlar kamayadi.

Takliflar: Ekish sifatini yanada yaxshilash uchun qurilma konstruksiyasiga quyidagi o'zgarishlarni kiritish maqsadga muvofiq:

- soshniklarni individual tebranuvchi bo'lishini ta'minlash;
- soshniklarning o'zaro joylashishini va ishlov berish qismini takomillashtirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xamidov A. Qishloq xo'jalik mashinalarini loyihalash. – Toshkent: O'qituvchi, 2001. – 246 b.
2. Shoumarova M. SH., Abdullaev T. A. Qishloq xo'jalik mashinalari. - Toshkent: O'qituvchi, 2002. 242 b.
3. Ergashev I.T., Xayitov T.A. Beknazarov A.J. G'o'za qator oralariga an'anaviy usulda kuzgi bug'doy ekish texnologiyalari va ularning tahlili. Fermer xo'jaliklarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish istiqbollari. Professor-o'qituvchilarning qishloq taraqqiyoti va faravonligi yiliga bag'ishlangan ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Samarqand.:2009 y. 103-106 b.
4. Xayitov T.A. «Egri tutqichli yumshatkichdan g'o'za qator orasini yumshatishda foydalanish». Sam QXI 80-yilligiga bag'ishlangan respublika konferensiya materiallari.

5. Nurmixamedov B.U., Xayitov T.A. «G'oz qator oralariga bir o'tishda bug'doy ekish agregati ishchi seksiyasi parametrlarini asoslash». Sam QXI 80-yilligiga bag'ishlangan respublika konferensiya materiallari.

Saytlar:

6.<http://rustehimpo.agroserver.ru>

7.<http://bankpatentov.ru>

8.<http://selhosmark.nichost.ru>

9.www.agrocn.com/agrochina

